

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS: TRAÇOS IDENTITÁRIOS EM BUSCA DE INCLUSÃO SOCIAL

 DOI: 10.5281/zenodo.7388155

Vanuzia Souza de Jesus

*Estudante do curso de Pedagogia da Faculdade Alfredo Nasser e auxiliar de secretaria no Colégio Municipal Ruy Barbosa, Remanso/Bahia;
E-mail vanuziasouzadejesus@hotmail.com*

Sileide Mendes da Silva

Professora da Faculdade Alfredo Nasser – UNIFAN. Professora e coordenadora pedagógica no Colégio Municipal Ruy Barbosa, Remanso Bahia. Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-5833-2695>. Mestranda do Curso de Pós-Graduação em Formação de Professores e Práticas Interdisciplinares (PPGFPI) – Universidade de Pernambuco (UPE). E-mail: sileide.mendes@upe.br; sileidemendes.uneb@gmail.com

Resumo: O presente trabalho tem como objetivo apresentar uma compreensão sobre a educação de jovens e adultos reconhecendo a sua importância para que assim os futuros educadores, independentemente da sua formação e experiências prévias, adquiram o conhecimento científico e pedagógico necessários a um ensino com olhares aguçados com suas especificidades de aprendizagem, colaborando para o estabelecimento de práticas pedagógicas embasadas para a promoção e a equidade promovendo um ensino voltado às necessidades da sociedade atual a fim de promover estratégias de aprendizagem, desenvolvimento da criatividade, capacidades e habilidades e que esses indivíduos são reconhecidos e que seu trabalho faz diferença contribuindo para uma formação integral dos estudantes. O trabalho foi elaborado a partir da pesquisa bibliográfica, assim os autores elencados abordam para a necessidade de respeitar as características do adulto analfabeto envolvendo assuntos significativos das vivências. Hoje, o alerta é de que precisamos falar de uma modalidade de educação em sua pluralidade não esquecendo das diferenças e desigualdades que atravessam gerações. Dessa forma, os resultados deixam claro a educação é a melhor e maior mecanismo de mudanças, através dela o homem consegue compreender a si mesmo e o mundo a sua volta.

Palavras-chave: Educação de jovens e adultos. Vivências. Direitos. Dificuldades e superação. Inclusão social.

INTRODUÇÃO

A Educação de jovens e adultos (EJA), é uma modalidade de educação caracterizada como educação básica destinada predominantemente a correção de fluxo e também a redução do analfabetismo. A interrupção dos estudos desses alunos nos espaços escolares se dar por situações diversas. São pessoas trabalhadoras, pobres, moradores de áreas periféricas, adolescentes que se tornaram mães, excluídos e oprimidos. Esses sujeitos têm suas vidas marcadas pela desigualdade e por falta de oportunidades. Ao longo das últimas décadas, o Brasil alicerçou uma consciência social do direito a educação na infância, mas não estabeleceu uma consciência para lidar com essa diversidade, reconhecer e valorizar a bagagem cultural desses alunos da modalidade de Ensino de Jovens e Adultos.

Além disso, as vivências individuais e coletivas que emergem e são experimentadas fora da escola que influenciam nas perspectivas do projeto de vida desses alunos. Questões como futuro, emergem cada vez mais no cotidiano desses grupos tantos por pressões impostas pela família, pela sociedade, e por eles mesmos. Muitos voltam a sala de aula para concluírem seus estudos, esse é visto como meio de se conseguir realizar seus sonhos, conseguir um bom trabalho, ajudar a família para concretizar esse propósito de vida.

Independentemente de idade, todos têm seus sonhos, um objetivo de vida, até mesmo aqueles considerados alunos “problemáticos” tem uma visão que a escola é muito importante para seu futuro, busca por meio dos estudos adquirir maior capacitação e melhores condições de disputar espaço no concorrido mercado de trabalho trazendo consigo elementos presentes em vivências individuais e coletivas que são também experimentadas fora da escola. Com isso, não podemos deixar de notar que as vivências escolares se relacionam com as vivências não escolares, homens e mulheres se educam dentro e fora da escola, aprendem na escola com as que trazem de fora e vice-versa.

A escola e o fora da escola estão presentes na vida o tempo todo. Sabemos que na adolescência os sonhos e desejos encontram-se numa fase de transição e mudanças. Os adolescentes e jovens estão vulneráveis a diversos tipos de influências durante esta fase da vida, que dependendo da maneira que forem vivenciadas, vão definindo como é seu presente e como será seu futuro.

A visão de mundo de uma pessoa que retorna aos estudos depois de adulta após um tempo afastada da escola, chega com histórias reais e ricas em experiências vividas, geralmente são pessoas que vivem no mundo adulto do trabalho com responsabilidades sociais e familiares com valores éticos e morais já formados a partir das experiências reais.

Diante do exposto, constata-se que existe um grande número de estudante da modalidade da educação de jovens e adultos que querem retomar seus estudos ou aqueles que se depararam com situações do cotidiano que amadureceram um objetivo de vida, outros com baixa autoestima da função que desempenha, assim como precisando fazer intervenções nesse contexto e visando uma formação profissional buscando assim, a escolarização nas salas de aula de educação de adultos.

Dessa forma, enfatizou a seguinte problemática: Por que os alunos e alunas da educação de jovens e adultos que buscam uma qualificação profissional tem acesso a matrícula e não a permanência?

Diante de inúmeras hipóteses para a não permanência desse público alvo, precisamos fazer com que a população entenda que o estudo está ligado não só a questão profissional, mais as necessidades básicas do ser humano como pegar um ônibus ir ao banco, ler e contar. Alunos da EJA são plenos de um saber sensível pelas suas experiências de vida. Outra característica frequente é a baixa autoestima a sua eventual passagem pela escola, muitas vezes, marcada pela exclusão ou pelo insucesso escolar.

O interesse na elaboração desse artigo surgiu a partir de discussões e vivências da pesquisadora desde o ensino médio prolongando para o curso de pedagogia, onde percebi que a sensibilidade de compreender quem são esses alunos da modalidade de educação de Jovens e Adultos é diferente do ensino regular.

Durante o contato com a disciplina de educação de Jovens e Adultos no curso de pedagogia, foi percebido que dentro das instituições que trabalham o conhecimento e que formam cidadãos, os debates trazem discussões a fim de romper as dificuldades enfrentadas pelos alunos da EJA, mas o que é dialogado, entre teoria e prática existe uma enorme lacuna. É notório que essa modalidade não contempla a importância que deveria ter. Essa afirmação foi sendo vinculada em todo processo acadêmico uma vez

que consolida a importância do fazer docente na educação infantil e não se estende a educação de jovens e adultos.

Pensar na inclusão social é pensar em todos os níveis de ensino, principalmente para um público que não teve oportunidades de escolarização na idade certa conforme preconiza a LDB, o retorno desse público que busca a sala de aula para qualificação profissional. É nessa perspectiva, que a escola necessita de uma grande contribuição na aquisição desse conhecimento, desse pensamento crítico em busca de mudanças significativas para um público que necessita de um olhar e uma metodologia diferenciada.

Em 1945, Lourenço filho alertava também para a necessidade de respeitar as características do adulto analfabeto, especialmente no seu processo de ensino e aprendizagem e a falta de treino para aprender, ou seja, para esse grupo, uma metodologia deve contemplar o interesse do aluno, envolvendo assuntos de significado nas vivências.

Assim, como objetivo geral, o trabalho apresenta: compreender a educação de Jovens e Adultos, reconhecendo a sua importância para a formação e a necessidade de uma atividade condicionada a vida social, política e o reconhecimento de um grupo de sujeitos que buscam o reconhecimento como cidadãos identitários que buscam nos seus limites e possibilidades inclusão social. Norteados pelos seguintes objetivos específicos: analisar a modalidade de ensino da educação de jovens e adultos e suas especificidades e articular a dinamização curricular nos ambientes educativos da EJA, por meio da integração das vivências com os saberes sociais historicamente desenvolvidos

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 DIREITOS, FUNÇÕES E PRINCÍPIOS QUE ORIENTA A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Os conhecimentos de uma pessoa que procura tardiamente a escola são inúmeros e adquiridos ao longo de sua história de vida, originados das experiências de vida que trazem consigo, o saber sensível e o saber cotidiano. O saber sensível diz respeito aquele saber do corpo, originado na relação primeira com o mundo e fundado na percepção das coisas e do outro, caracterizado pela Filosofia como um

saber pré-reflexivo, que nos leva à ideia de que existe um conhecimento essencial, acessível a toda a humanidade: uma verdade mais antiga que todas as verdades conquistadas pela ciência, anterior a todas as construções realizadas pela cultura humana (BRASIL, 2006).

Os alunos jovens e adultos, pela sua experiência de vida, são plenos deste saber sensível. A grande maioria deles é especialmente receptiva às situações de aprendizagem: manifestam encantamento com os procedimentos, com os saberes novos e com as vivências proporcionadas pela escola. Essa atitude de deslumbramento com o conhecimento é extremamente positiva e precisa ser cultivada e valorizada pelo (a) professor (a) porque representa a porta de entrada para exercitar o raciocínio lógico, a reflexão, a análise, a abstração e assim construir um outro tipo de saber: o conhecimento científico.

Freire afirma que, “para ser válida” toda educação deve promover o próprio indivíduo onde aluno e professor buscam superar uma primeira visão crítica do mundo partindo do homem, buscando assim consciência do mundo vivido. O pensamento reflexivo traz valores ético, sociais e políticos (FREIRE, 1980).

A EJA, orienta-se pelos princípios éticos da autonomia, da responsabilidade, do respeito ao bem comum, dos princípios políticos dos direitos e deveres da cidadania, do exercício da criticidade e do respeito à ordem democrática, dos princípios estéticos da sensibilidade da criatividade e das manifestações artísticas e culturais (RONDÔNIA, 2013).

De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais (2000), o Ensino de Jovens e Adultos deve desempenhar três funções sendo ela reparadora, equalizadora e qualificadora ou permanente.

A função reparadora refere-se à possibilidade de acesso ao ensino de qualidade proporcionando um serviço público, baseado na escola democrática que promove a igualdade a liberdade a toda população uma oportunidade concreta da presença de jovens e adultos nas escolas com efetiva atuação nas políticas públicas sociais, uma reinserção na vida social e aumentar a possibilidade de ser inserido no mercado de trabalho.

Função equalizadora da cobertura a trabalhadores e outros segmentos sociais como donas de casa, aposentados e outras classe que tiveram sua escolaridade interrompida por diversos motivos.

Função permanente essa função pode ser chamada de qualificadora essa função ela traz o próprio sentido da modalidade EJA, possui um apelo para a sociedade letrada para o universalismo, solidariedade, igualdade e diversidade. É possível se formar, se desenvolver e construir conhecimentos, habilidades, competências e valores que transformam os espaços formais da escolaridade.

Beiseigel (2010), concluem que o progredimento do homem e da sociedade criada pelos homens; mas, sob essas novas visões de compreensão do social, entendia, agora, que este aprimoramento seria o produto da atuação libertadora dos oprimidos. Em outras palavras, trata-se da obtenção do entendimento, que surge ao se confrontar com o mundo. Os conhecimentos que os alunos e alunas trazem estão diretamente relacionados às suas práticas sociais. Essas práticas norteiam não somente os saberes do dia a dia, como também os saberes aprendidos na escola.

A escola como espaço educativos deve ter uma ligação entre a teoria e a prática propondo alternativas passível a serem realizadas pelos educandos pensando nessa proposta de ensino e a ação pedagógica Freire vai nos dizer “quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender” (FREIRE, 1996, p. 12), gerando assim agentes multiplicadores para a comunidade, seu bairro e para os demais agentes sociais

“O homem não pode participar ativamente na história, na sociedade, na transformação da realidade se não for ajudado a tomar consciência da realidade e da sua própria capacidade para transformar” (FREIRE, 1977, p. 48).

O educador Paulo Freire (1977), aborda que é preciso uma compreensão e dar importância ao sujeito quando não se mede a realidade do que vive e quando acha que a realidade não pode ser modificada, mostrando que ele pode sim participar ativamente na sociedade provocando atitudes de reflexões com comprometimento de ações para transformar sua realidade.

A Educação de jovens e Adultos está assistida na lei de diretrizes de base da educação artigo 22 e 37. Os referidos artigos contemplam a educação básica que tem por finalidade desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornece-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores. A Educação de jovens e Adultos está assistida na Lei de Diretrizes de Base da Educação artigos 22 e 37 os referidos artigo (BRASIL, 1996)

Essa definição dessa modalidade no artigo 37 é de grande relevância e protegida por lei para esse grupo de pessoas que possui acima de tudo uma capacidade inclusiva e compensatória que ultrapassa todas os níveis educativo para se tornar uma obrigatoriedade de cunho social.

Segundo Ribeiro (2001), a alfabetização de adultos é uma prática de caráter político, com adesão a valores democráticos para resolver uma situação de exclusão de cidadãos que na maioria das vezes faz parte de um quadro de desclassificadas ou seja, significa esta separados do resto da sociedade.

No Brasil, pensar na educação de jovens e adultos é pensar no educador pernambucano Paulo Freire como referência maior de conhecimento, experiências e o legado do mais célebre educador brasileiro considerado o pai da educação; responsável por alfabetizar aproximadamente 300 pessoas na cidade de Angico em Rio Grande do Norte esse método foi denominada como “experiência de Angicos” (CORTEZ, 1996).

Esse método inspirou o Plano Nacional de Alfabetização, que começou a ser executado pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC) no governo de João Goulart (1961-1964), um governo dilatado pelo golpe civil-militar de 1964, que resultou em 21 anos de ditadura e no exílio de Paulo Freire (BEISEIGEL, 2010).

Nesse contexto da educação, traz uma pedagogia fundada entre a problemática educacional e a problemática social, era preciso então uma alfabetização de adultos a partir sempre de exame crítico e da realidade existencial dos educandos, da identificação, das origens e de seus problemas sendo reconhecidos como seres produtivos e que possuem cultura. Paulo Freire elaborou uma proposta de alfabetização de adultos numa frase que ficou consagrada: “ a leitura do mundo procede a leitura da palavra”.

Paulo Freire trabalhava de um modo assinalado, usando o contexto da vida do aluno como um portador de texto. Em grupos de conversas tirava temática para uma aula inteira, discutia vários assuntos dos quais geravam momentos educativos e proveitosos, em meios dessas conversas saíam palavras do cotidiano das pessoas produziam um estudo melhor de seu significado, e assim por diante. Nesse método, desenvolvido por Paulo Freire, além da palavra geradora, também eram utilizadas ilustrações, cartazes, imagens ou mesmo slides, para melhor acompanhamento e aprendizado na alfabetização.

Com isto, o educador que dizer que o apoio na realidade vivida e historicamente construída é base para a construção do conhecimento. A leitura da palavra está vinculada o ato de escrever, o sujeito que lê escreve o que passa no mundo concreto; sendo assim as necessidades e condições singulares desses jovens e adultos são reconhecida como sujeitos históricos

Seguindo as leis estabelecidas pela Constituição da República Federativa do Brasil que preveem a educação como direito social ao alcance de todos os brasileiros, foi aprovada em 20 de dezembro de 1996 a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) criada para regulamentar a educação em âmbito nacional, de forma a garantir um padrão de qualidade de ensino, a LDB estabeleceu direitos como igualdade de condições de acesso e permanência, ensino gratuito, além de estabelecer a obrigatoriedade do Ensino Fundamental, inclusive para jovens e adultos (BRASIL, 1996).

Uma das mais significativas conquistas da sociedade brasileira, na área educacional, foi o reconhecimento dos direitos dos jovens e adultos ao Ensino Fundamental e Médio públicos e gratuitos, não frequentados na idade própria.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Hoje, o alerta é de que precisamos falar de uma modalidade de educação em sua pluralidade, não esquecer as diferenças e desigualdades que atravessam gerações. A educação é a melhor e o maior mecanismo de mudanças, através dela o homem consegue compreender a si mesmo e o mundo a sua volta, dessa forma a educação como fator primordial deve aceitar e acompanhar suas especificidades de sujeitos marcados por grandes distâncias sociais que possibilitam uma percepção ingênua da realidade da qual resulta uma postura fatalista.

A EJA como modalidade de ensino, reforça a compreensão da complexidade da educação e do caráter de humanização e sensibilização de que o ato educativo se reveste.

Para tanto, é necessário destacar importantes fatores que contribuem para uma alfabetização de sujeitos capazes de agir em função da transformação de suas realidades. Quando falamos de transformação, falamos no reconhecimento, na autoestima na independência, nas conquistas e realizações, admitir que ser

alfabetizado transforma uma pessoa, é a mais pura verdade, pois, por exemplo, um jovem adulto só sabia carpir, plantar e colher no roçado, hoje ele se encontra com plena capacidade de dominar as páginas de um livro, por isso, a alfabetização de jovens e adultos é um ato transformador.

Compreendendo que a EJA está prevista por lei que preveem a educação como direito social dando condições de acesso e permanência assegurando o direito de educação primária e secundária aqueles que não tiveram a oportunidade de realizá-las ou concluí-las em seu devido tempo, porém, percebe-se que na prática ainda há muito o que se fazer.

Vivemos em um mundo predominantemente letrado, por isso, aqueles que não tem o domínio da língua escrita ficam via as regras, as exigências educativas de uma sociedade contemporânea e que estão relacionadas as diferentes dimensões da vida familiar, trabalho, participação social e política, consumo e desenvolvimento cultural.

É nesse sentido que o educador Paulo Freire oferece condições de educação para alunos desta modalidade de ensino que alfabetizar não é algo mecânico e de memorização, compreende-se que a educação deve partir do universo cultural de cada indivíduo.

Para esses jovens e adultos, voltar a estudar muitas vezes representa um desafio a ser superado, pois, demanda tempo, força de vontade, dedicação em condições nem sempre favoráveis. Ao retomar a sala de aula, geralmente esses alunos demonstram desejo de vivenciar novas experiências buscando não só trocas de saber e conhecimentos, mas um espaço de socialização e inclusão.

Alguns desses alunos da EJA são motivados pelo fato de aprender a ler e escrever seja seu próprio nome, ler uma receita, outros almejam empregos melhores, terminar o ensino médio para poder realizar o sonho de frequentar uma faculdade e inserir numa sociedade letrada, porém excludente.

REFERÊNCIAS

BRASIL. **LDB - Lei nº 9394/96, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional.** Brasília: MEC, 1996.

BRASIL. **Conselho Nacional de Educação. Câmara de Educação Básica. Resolução Nº. 1/2000, de 3 de julho de 2000, que estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação de Jovens e Adultos.** Brasília, DF, 2000.

SOUZA, Cássia Leslie Garcia de; M. M. P. **É bom aprender**. FTDS: S.A, 2003.

CELEPAR. Educadores. Disponível em: <<http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/>>. Acesso em: 6 set. 2022.

CONFÚCIO, A., Airton, P., GURGACZ, V., & Gaio, V. C. ([s.d.]). **Estado de Rondônia Secretaria de Estado da Educação**. Net.br. Recuperado 22 de setembro de 2022, de <https://educaretransformar.net.br/wp-content/uploads/2017/04/EDUCACAO-DE-JOVENS-E-ADULTOS-EJA.pdf>. Acesso em: 22 agos. 2022

DA SILVA, N. N. **Juventude Negra Na EJA: O Direito À Diferença**. [S.L.] Mazza Edições: Ltda, 2010.

BEISIEGEL, Celso de Rui. **Paulo Freire**. Recife: Fundação Joaquim Nabuco, Editora Massangana, 2010.

FREIRE, P. **A importância do ato de ler**. [S.L.] Cortez, 1982.

FREIRE, P. **Pedagogia do Oprimido**. Paz e terra: [s.n.].

RIBEIRO, Vera Maria Masagão (Coord.). **Educação para Jovens e Adultos**. Ensino Fundamental – propostas curriculares para 1º segmento. São Paulo: Ação Educativa Brasileira/MEC, 2001.